

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 134–135

NEALKOHOLICKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE (NAFLD) A EXTRAHEPATÁLNE ZHUBNÉ NÁDORY NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) AND EXTRAHEPATIC MALIGNANCIES

Peter Minárik^{1,2,3}

¹Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

²Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

³Onkologický ústav sv. Alžbety, II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Gastroenterologické oddelenie, Bratislava

peterminarik57@gmail.com

SÚHRN

Nealkoholická choroba pečene (NAFLD – *Non-Alcoholic Fatty Liver Disease*), resp. podľa novej terminológie metabolicky asociovaná tuková choroba pečene (MAFLD – *Metabolic Associated Fatty Liver Disease*) má úzky vzťah k metabolickému syndrómu a významne prispieva k riziku hepatocelulárneho karcinómu (HCC). NAFLD podľa najnovších dôkazov môže byť pridaným rizikovým faktorom aj pre extrahepatálne zhubné nádory, najmä v gastrointestinálnom trakte (GIT). Predmetom prebiehajúcich výskumov je však aj hľadanie súvislostí medzi NAFLD a rizikom extrahepatálnych zhubných nádorov (EHZN), najmä kolorektálneho karcinómu (KRC), ale aj ďalších malignít. Výsledky recentných štúdií naznačujú, že NAFLD a metabolický syndróm môžu mať úzky vzťah ku zvýšenému riziku zhubných nádorov. Hoci kauzálnu súvislosť medzi NAFLD a CRC nemožno zatiaľ ešte jednoznačne potvrdiť, výsledky doterajších štúdií naznačujú mierne zvýšenú prevalenciu KRC medzi pacientmi s NAFLD. Riziko KRC zvyšuje predovšetkým NAFLD v štádiu fibrózy. Významným rizikovým faktorom karcinómu pažeráka (KP) je obezita. Predovšetkým viscerálna obezita zvyšuje riziko karcinómu pažeráka až štvornásobne v porovnaní so štíhlymi jedincami. Nedávne štúdie potvrdili, že centrálna adipozita nezávisle od BMI podporuje rozvoj Barrettovho pažeráka (BE), prispieva k progresii

zápalu sliznice distálneho pažeráka smerom k metapláziám BE a KP. S vysokým rizikom vzniku karcinómu pažeráka významne koreluje aj NAFLD. Prítomnosť NAFLD signifikantne zvyšuje u pacientov s KP mortalitu zo všetkých príčin. Podobne NAFLD zvyšuje aj riziko karcinómu žalúdka (KŽ) – (kardie) a takisto NAFLD u pacientov s KŽ zvyšuje u nich mortalitu zo všetkých príčin. Práca prináša príklady rizikového vzťahu NAFLD/MAFLD aj k ďalším EHZN (prsík, pankreas, žlčové cesty, prostata).

Kľúčové slová: nealkoholická choroba pečene; metabolicky asociovaná tuková choroba pečene; extrahepatálne zhubné nádory

ABSTRACT

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), or according to the newer terminology, metabolically associated fatty liver disease (MAFLD – metabolic dysfunction-associated fatty liver disease) is closely related to the metabolic syndrome and significantly contributes to the risk of hepatocellular carcinoma (HCC). According to recent evidence, NAFLD may be an added risk factor for extrahepatic malignancies, especially in the gastrointestinal tract. However, the subject of ongoing research is also the investigation of a connection between NAFLD and the risk of extrahepatic malignant tumours, especial-

ly colorectal cancer (CRC), but also other malignancies. The results of recent studies suggest that NAFLD and the metabolic syndrome may be closely related to an increased risk of malignant tumours. Although the causal relationship between NAFLD and CRC cannot yet be unequivocally confirmed, the results of recent studies suggest a slightly increased prevalence of CRC among patients with NAFLD. The risk of CRC is increased primarily by NAFLD in the stage of fibrosis. Obesity is a significant risk factor for oesophageal cancer. In particular, visceral obesity increases the risk of oesophageal cancer up to fourfold compared to lean individuals. Recent studies have confirmed that central adiposity, independently of BMI, promotes the development of Barrett's oesophagus (BE), contributes to the progression of distal oesoph-

ageal mucosal inflammation towards metaplasia (BE) and oesophageal cancer. NAFLD is also significantly correlated with a high risk of oesophageal cancer. The presence of NAFLD significantly increases all-cause mortality in patients with oesophageal cancer. Similarly, NAFLD also increases the risk of gastric cancer (cardia) and in patients with gastric cancer NAFLD increases all causes mortality. This paper will bring examples of the relationship of NAFLD/MAFLD towards other extrahepatic malignancies (breast, pancreas, bile ducts, prostate).

Key words: non-alcoholic liver disease; metabolic dysfunction-associated fatty liver disease; extrahepatic malignant tumours